

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14976578>

XALQARO "GLOBAL GENDER GAP INDEX"- 2024 REYTINGIDA MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING O'RNI VA KO'RSATKICHLARI

Shamsiyeva Maxfuzaxon Xuja qizi

Farg'ona davlat universiteti,

Jahon tarixi kafedrası dotsenti, PhD

shamsiyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Jahon iqtisodiy forumi tomonidan dunyo davlatlarida amalga oshirilayotgan gender tenglik siyosatini baholash maqsadida "Global Gender Gap Index" reytingini joriy qilinganligi, ushbu reytingda Markaziy Osiyo davlatlarining o'rni va ko'rsatkichlari tahlil etilgan

Tayanch so'zlar: Gender tenglik, "Global Gender Gap Index, Markaziy Osiyo, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, xotin-qizlar, parlament.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ «ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНОГО ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА» – РЕЙТИНГ 2024 ГОДА: ПОЗИЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается внедрение рейтинга «Глобальный индекс гендерного разрыва» Всемирным экономическим форумом с целью оценки политики гендерного равенства в странах мира. Анализируются позиции и показатели стран Центральной Азии в данном рейтинге.

Ключевые слова: Гендерное равенство, «Глобальный индекс гендерного разрыва», Центральная Азия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, женщины, парламент.

INTERNATIONAL "GLOBAL GENDER GAP INDEX" - 2024 RANKING: POSITIONS AND INDICATORS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES

ANNOTATION

This article discusses the implementation of the "Global Gender Gap Index" ranking by the World Economic Forum to assess gender equality policies in countries worldwide. It analyzes the positions and indicators of Central Asian countries in this ranking.

Keywords: *Gender equality, "Global Gender Gap Index," Central Asia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, women, parliament.*

Kirish.

Gender tengligi jamiyat rivojlanishining muhim omillaridan biri bo'lib, ayollar va erkaklarning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotda bir xil imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlashni ko'zda tutadi. Hozirda gender tenglikka erishish BMT, Yevropa Ittifoqi boshqa xalqaro va mintaqaviy tashkilot va tuzilmalar hamda davlatlar siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

2006-yildan boshlab Jahon iqtisodiy forumi dunyo davlatlari tomonidan amalga oshirilayotgan gender tenglik siyosatini baholash maqsadida "Global Gender Gap Index" reytingini joriy qilib, uni to'rtta asosiy yo'nalishda – iqtisodiy ishtirok va imkoniyatlar, ta'lim olish, sog'liqni saqlash hamda siyosiy vakillik sohalari bo'yicha o'tkazib kelmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Gender tenglik masalasi Nechayeva N.A., Jerebkin I.A., Tartanovskaya I.N., Sultonova M.M., Sultanova E.S., G'aniyeva G'J., Narbayeva T.K, Xonturayev B. kabi olimlarning [1] ilmiy tadqiqotlarida yangicha yondashuv va qarashlar asosida tadqiq etilgan. Ular o'z tadqiqotlarida gender tenglikka erishishning muhim omillari va ahamiyati, gender tenglikka erishish doirasida qabul qilingan xalqaro va milliy huquqiy-meyoriy hujjatlar mazmun-mohiyati, genderga oid xalqaro reytinglarni joriy etilishini ilmiy jihatdan tahlil qilib berihgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

2024-yil yakunida "Global Gender Gap Index" reytingi 146 ta mamlakat miqyosida o'tkazilib, ushbu mamlakatlarda gender tenglik holati va rivojlanish tendensiyalari tadqiq etildi.

Tahlillarga ko'ra, 2024-yilda dunyo bo'ylab gender tengligi darajasi 68.5 foizga yetgan, bu esa o'tgan yildagiga nisbatan atigi 0.1 foiz o'sishni ko'rsatadi. Joriy tendensiyalarga ko'ra, hozirgi sur'at bilan gender tengligiga 134 yil ichida erishish mumkin.

Mamlakatlar bo'yicha eng yuqori gender tengligi ko'rsatkichlari: Islandiya (93.5 foiz), Finlandiya (87.5 foiz), Norvegiyada (87.5 foiz); Eng past gender tengligi ko'rsatkichlari: Sudan, Pokiston, Chadda aniqlangan.

"Global Gender Gap Index" reytingida ishtirok etgan mamlakatlarning gender tengligi ko'rsatkichlari umumlashtirilganda;

- Iqtisodiy ishtirok va imkoniyatlar – 60.5%;
- Ta'lim olish – 94.9%;
- Sog'liqni saqlash va omon qolish – 96%;
- Siyosiy vakillik – 22.5% ga (eng past ko'rsatkich) teng ekanligi ma'lum bo'ldi.

Aytish joizki, 2024-yilgi mintaqaviy gender tafovuti reytingiga Markaziy Osiyo davlatlari ham kiritilib (Turkmaniston kiritilmagan), umumiy holat bo'yicha – 69,1 foiz gender tenglik ko'rsatkichlari erishib, jahon miqyosida mintaqa beshinchi o'rinda ekanligi aniqlandi [2].

Markaziy Osiyoning maydoni jihatdan eng yirik davlati Qozog'iston aholisining 52 foizini (9,7 million) ayollar tashkil etadi. Tahliliy ma'lumotlarga qaraganda, Qozog'istonda jamiyatning barcha ijtimoiy hayotida ayollar erkaklar bilan teng faoliyat olib bormoqda. Xususan, Qozog'iston Respublikasi Parlamentida deputatlarning – 22 foiz, viloyat hokimi o'rinbosari lavozimida - 10,7 foiz, Markaziy davlat organlarining qo'mitalarida - 30,4 foiz, davlat organlarining hududiy

tarmoqlarida - 14,2 foiz, shahar va tuman hokimi o‘rinbosari lavozimlarida 15,4 foiz ini xotin-qizlar tashkil etmoqda [3].

Qozog‘iston davlat kompaniyalari boshqaruvida ayollarning ulushi 5 foizni tashkil etadi. Qozog‘istonda ishlab chiqarish korxonalarining 28 foizi ayollarga tegishli. Qozog‘istonda 1,44 million ayol tadbirkorlik bilan shug‘ullanadi. Hozirda mamlakatdagi kichik va o‘rta biznesning 44 foizi ayollar tomonidan boshqarilib kelinmoqda [4].

Qayd etish joizki, Markaziy Osiyo mintaqasida Qozog‘iston gender tenglikka erishish tendensiyalari borasida ko‘rsatkichlari “Global Gender Gap Index” reytingida 146 ta davlat ichida 76-o‘rinni, iqtisodiy ishtirok va imkoniyatlar ko‘rsatkichlari bo‘yicha – 28-o‘rinni egallagan qo‘shni davlatlarga taqqoslaganda ancha yuqori ekanligini ko‘rsatadi [5:223]

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan gender siyosati natijasida xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi ulushi 27 foizdan 35 foizga ko‘tarildi. Tadbirkor ayollar safi ikki barobarga ko‘payib, o‘z biznesini yo‘lga qo‘ygan ayollar soni 205 mingdan oshdi. Yuz minglab ayollar kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitildi. Cog‘liqni saqlash va ta‘lim sohasida band bo‘lgan aholi o‘rtasida xotin-qizlar ulushi 77 foizni, iqtisodiyot va sanoat sohasida 46 foizni tashkil etmoqda. Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim olayotgan qizlar soni 6 barobarga ko‘payib, ta‘lim olayotgan talabalarning yarmidan ortio‘ini xotin-qizlar tashkil etmoqda [6].

O‘zbekiston “Global Gender Gap Index”-2024 reytingida 108-o‘rinni egalladi va to‘rtta asosiy yo‘nalish bo‘yicha:

- Iqtisodiy ishtirok va imkoniyatlar – 115;
- Ta‘lim olish – 87;
- Sog‘liqni saqlash va omon qolish – 136;

Siyosiy vakillik bo‘yicha – 89 - o‘rinda ekanligi aniqlandi [7:365]

Qirg‘iziston Markaziy Osiyodagi demokratik davlatlardan biri sifatida gender tengligi borasida qator qonuniy va institutsional islohotlarni amalga oshirib kelmoqda.

Shunga qaramay, mamlakat xotin-qizlari siyosat sohasida faol emasligini tahliliy ma'lumotlarda ko'rinadi.

Xususan, hozirda Qirg'iziston Jogorku Keneshida 90 deputatdan atigi 20 nafari ayollar tashkil etadi. Parlamentdagi 20 nafar ayol deputatdan faqat biri yakka mandatli okrugdan o'tgan, ya'ni saylovchilar bevosita unga ovoz bergan. Qolgan 19 nafari esa partiyaviy kvota tufayli saylangan.

Qirg'iziston parlament tarixida ayollar ulushi hech qachon BMT Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengashi (ECOSOC) tavsiya etgan minimal 30 foiz darajasiga yetmagan. 2005-yilda Qirg'iziston parlamentida umuman ayol deputatlar bo'lmagan. Ikki yil o'tib, parlament saylovlarida ilk bor partiyaviy ro'yxatlar uchun kvotalar joriy etildi va bu ayollar sonining oshishiga olib keldi [8].

"Global Gender Gap Index" - 2024 reytingida Qirg'iziston belgilangan to'rtta asosiy yo'nalish bo'yicha 90-o'rinda, siyosiy vakolat bo'yicha – 107-o'rinda turganligi yuqoridagi fikrlarni tasdiqlaydi [9:229].

Tojikiston Respublikasi aholisining 52 foizini xotin-qizlar tashkil etadi. Mamlakatda ayollar siyosiy hayotda faol ishtirok etishi uchun kvotalar tizimi joriy etilgan va ularning rahbarlik lavozimlariga tayinlanishiga e'tibor qaratilmoqda. Hozirda xotin-qizlar Tojikiston parlamentida 27 foizni, umumiy tadbirkorlarning 30% ini tashkil etadi [10].

Tojikiston "Global Gender Gap Index"-2024 reytingida 112-o'rinni, to'rtta mezon bo'yicha:

- Iqtisodiy ishtirok va imkoniyatlar – 108 ;
- Ta'lim olish –120 ;
- Sog'liqni saqlash va omon qolish – 69 ;
- Siyosiy vakillik bo'yicha – 101-o'rinda [11] turganligi, mamlakatda gender tenglikka erishish borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar hali ko'pligini ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar.

Yuqoridagi tahlillar dunyo mamlakatlarida gender tenglikka erishish borasida islohotlar oxirigacha yetkazilmaganini ko'rsatadi. Markaziy Osiyo davlatlari gender tenglikka erishish reytingida mintaqaviy nuqtai nazaridan orqada qolayotganligi bois, ushbu muammolarni bartaraf etish uchun jamiyatda xotin-qizlarning – siyosiy ishtirokini oshirish; iqtisodiy mustaqilligini qo'llab-quvvatlash, huquqiy bazani mustahkamlash, ta'lim tizimiga genderga doir o'quv kurslarini kiritish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Нечаева Н.А. Идеал женщины в структуре гендерных картин мира //гендерные тетради. Выпуск второй; СПб филиал Института социологии РАН. СПб., 1999.; Жеребкин И.А. Ведения в гендерные исследование. Учебное пособие. М.: 2001.; Тартановская И.Н. Гендерная социология. Учебник. Москва: 2005.; Султанова М.М. Гендер. Гендер? Гендер! – Хужанд, 2002. – 32 с.; . Султонова Э.С.Аёл давлатнинг ривожланиш стратегиясида. (Глобал муаммо сифатида). Монография. – Тошкент.: ЖИДУ, 2005. – 250 с.; Ганиева Ф.Ж. Ўзбекистонда хотин-қизларнинг ижтимоий, сиёсий иқтисодий ҳаётдаги ўрни ҳамда муаммоларини ҳал қилиш йўллари (1991-2005 йиллар): Автореферат.дисс...канд.ист.наук. – Тошкент, 2005 – 29 с.; Нарбаева Т.К. Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизими самарадорлигини оширишнинг инновацион модели: с.ф.д. дисс...автореферати – Ташкент, 2020. – 72 с.; Хонтурайев В. халқаро gender indeks reytinglarda O'zbekiston o'rnini mustahkamlash masalalari / Markaziy Osiyoda jamiyat, gender va oila xalqaro ilmiy jurnali. / Oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti. 2023/4(9).– B. 4-12.
2. Global Gender Gap Report 2024. Page-5 / World Economic Forum <https://www.weforum.org/publications/gender-gap-report-2024>.

3. “Только через женщину может быть эволюция в обществе”Сетевой СМИ о деятельности “Альянса женских сил Казахстана”.Caravan.kz.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Qozog‘iston_ayollari#site_note-18
5. Global Gender Gap Report 2024. Page-223 / World Economic Forum <https://www.weforum.org/publications/gender-gap-report-2024>.
6. <https://yuz.uz/uz/news/gender-tenglikka-erishish-strategiyasi-milliy-va-umuminsoniy-qadriyatlarga-asoslanadi>.
7. Global Gender Gap Report 2024. Page-365 / World Economic Forum <https://www.weforum.org/publications/gender-gap-report-2024>.
8. (Пол) власти? Почему в политике так мало женщин / https://kaktus.media/doc/494342_polvlasti_pochemy_v_politike_tak_malo_jenshin.html
9. Global Gender Gap Report 2024. Page-229 / World Economic Forum <https://www.weforum.org/publications/gender-gap-report-2024>
10. Женщины Таджикистана являются гарантом развития общества на пути к независимости // http://www.narodnaya.tj/index/php?option=com_content&id=6215%3A2018-03-09-06-43/
11. Global Gender Gap Report 2024. Page-339 / World Economic Forum <https://www.weforum.org/publications/gender-gap-report-2024>